

РЕЖИССЕРСКИЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ «ОТЦЕУБИЙЦА» МАХМУДХОДЖЫ БЕХБУДИ

М.Б.Умаров

кандидат философских наук, профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17077159>

Аннотация

В статье проанализированы первые шаги театра джадидов в Туркестанском крае в 1914 году. Посредством анализа предлагаемых обстоятельств и характеров персонажей, а также режиссерской интерпретации жанр произведения “Отцеубийца” Махмудходжы Бехбуди определяется как “национальная трагедия”.

Ключевые слова: джадиды, театр, идея, конфликт, характер персонажей, национальная трагедия, пресса.

Известный педагог и теоретик театрального искусства Станиславский задает вопрос своим ученикам “Чем отличается анализ сценического произведения театральных деятелей от анализа литераторов?”. Автор создал шеститомное произведение “Режиссёрские экземпляры Станиславского” [1]. В данном сборнике реформатор разработал оригинальный метод анализа “предлагаемых обстоятельств” сценического произведения. В свою очередь, мы хотим остановиться на режиссерском анализе первого национального драматургического произведения “Отцеубийца” [3] на основе требований, изложенных в трактате Аристотеля “Поэтика” [2]. Цель заключается в том, чтобы доказать, что данное сценическое произведение является наиболее ярким выражением идеи джадидов, а также раскрыть суть термина “национальная трагедия”.

Режиссерский анализ сценического произведения Бехбуди “Отцеубийца, или судьба необразованного ребенка” осуществляется в следующем порядке:

- сбор информации об авторе;
- комментарии к жанру произведения;
- выявление предлагаемых обстоятельств и авторских комментариев к персонажам произведения;
- определение тем, составляющих фабулу произведения;
- выявление основной идеи сценического произведения;
- определение стиля, раскрывающего авторскую идею;
- выявление ряда событий, отобранных и рассмотренных автором для выражения идеи произведения;

- обозначение композиции сценического произведения;
- определение характеров персонажей произведения;
- обозначение конфликта произведения;
- обоснование существования различных интерпретаций произведения, исчисляющихся вопросом “Какой вариант выбранного вами для постановки произведения вы бы показали зрителю?”.

Вопросы, составленные для режиссёрского анализа, уже несколько лет изучаются автором статьи и, постоянно совершенствуясь, проходят практическую проверку в процессе преподавания. Этот метод режиссерского анализа, автора которого является Мамур Умаров, во многом выделяется своей эффективностью и удобством. Сведения о пользе и удобстве анализа для молодых режиссеров и драматургов были опубликованы в журнале “Театр” в 2022 году [4].

Исходя из требований статьи, мы остановились на отдельных аспектах произведения “Отцеубийца, или судьба необразованного ребенка”. Причина в том, что полный анализ сценического произведения составляет 40-50 страниц. Следовательно, прежде всего выполним в краткой форме первое требование режиссерского анализа – “сбор информации об авторе”.

Махмудходжа Бехбуди родился 19 января 1875 года в селе Бахштепа близ города Самарканд, в религиозной семье. Его отец был из рода Ахмада Яссави из Сайрама, а мать – из рода ургенчских ходжей. Махмудходжа женился в 19 лет и стал отцом четырех сыновей и одной дочери. Получил образование в медресе Самарканда и Бухары, занимал должности кари и муфтия. В 1989-1900 годах Бехбуди совершил паломничество в хадж, увидел за рубежом масштабные изменения и развитие и по возвращении в Самарканд подписался на газету “Таржимон” Исмаилбека из Бахчисарая. Осознав необходимость реформ для своей родины, Бехбуди присоединился к джадидскому движению, которое было новшеством для его времени, и стал ведущим просветителем самаркандцев.

В 1903 году он приступил к реформе школ в селах Халвайи и Раджабамин в окрестностях города, которые стали практической основой идеи джадидов, и организовал новометодные школы “Усули джадид”. Бехбуди создает методические учебные пособия и учебники для открытых им школ. Для совершенствования новометодных школ он путешествует по всей России и, сотрудничая с обществом местных мусульман, приобретает новый опыт. Махмудходжа, известный под именем Бехбуди, в 1913 году получает разрешение на издание газеты “Самарканд”. Это стремление было

осуществлено с целью поддержки намерения внедрить джадидскую идею в каждый дом.

Махмудходжа Бехбуди в 1911 году написал сценическое произведение “Отцеубийца” и определил его жанр как “национальная трагедия”, а в 1913 году получил разрешение на его постановку. Для автора безразличие богачей, безнравственность молодежи, безграмотность народа и унижение интеллигенции являлись “национальной трагедией”. Бехбуди начал репетиции для постановки своего произведения в недавно организованной первой национальной театральной труппе. Этот спектакль как первая национальная трагедия, сыгранный 27 января 1914 года, оставил самаркандских зрителей в полном изумлении.

С этого дня по всему Туркестанскому краю Бехбуди был признан и прославлен на газетных страницах как великий мыслитель, основатель национальной драматургии, теоретик, сумевший раскрыть джадидскую идею в сценической интерпретации театра нового образца. С того дня его признали в качестве великого мыслителя, который разработал теорию национального театрального искусства, создал драматургию, служащую ей основой, осуществив ее постановку на сцене, в сценической интерпретации выявил духовно-просветительское, нравственно-художественное и психологическое выражение воздействия спектакля на зрителя, доказал на практике идейную мощь и силу духовного воздействия представления.

Теперь кратко остановимся на вопросе определения характера персонажей, вносящих ясность в актёрское исполнение. Этот процесс состоит из трех этапов: определение обстоятельств, предлагаемых автором для персонажей; информация, которую персонажи дают друг о друге; размышления персонажа о самом себе. Если объединить эти три аспекта, режиссер и актеры получают точные сведения о характере каждого персонажа, его цели, задаче, а также о значении каждого из них в раскрытии идеи произведения. В сценических произведениях Шекспира эти три этапа четко выделены и служат своей цели. По нашему мнению, Бехбуди был знаком с соответствующим теме учением аль-Фараби, а также с учением о зрелище Аристотеля и сценическими взглядами Шекспира. Об этом свидетельствуют характеры персонажей в его произведении “Отцеубийца”.

С целью определить характеры персонажей и соотнести их с идеей произведения, автор каждому из них задал определенные условия – имя, пол, статус, возраст, род деятельности, цель и роль в обществе. Ниже приводятся основные характеристики персонажей:

Богач – 50 лет, женат, не учился в школе, имеет единственного избалованного сына, доволен достигнутым положением, у него есть писец, который также выполняет обязанности слуги. Богач платит ему только за работу писцом, чем вполне доволен. Презирает указывающих ему людей;

Тошмурод – примерно 18 лет, единственный сын, избалован, пренебрегает отцом и матерью, безграмотен, безнравственен и ведет праздный образ жизни, склонен к развлечениям, вырос, полагаясь на богатство отца, любит льстецов;

Домла (учитель) – мулла, 30 лет, отличается прогрессивными взглядами, опираясь на требования шариата, призывает богачей к щедрости и благотворительности, а молодежь – к получению знаний, знаком с такими направлениями образования, как “усули джадид”, “школа старого метода”, “домашнее образование”;

Зиёли (интеллигент) – 25 лет, одет по-европейски, получил русское образование, мусульманин-патриот, эмоционален, не уважает прижимистых неграмотных богачей и необразованную молодежь;

Хайрулла – 18 лет, писец и домашний слуга богача, проницательный, воспитанный юноша, не женат. Остальные персонажи также описаны с учетом их индивидуальных особенностей и в соответствии с тематикой произведения.

Автор распределяет персонажей своего произведения между пятнадцатью участниками театральной труппы, ориентируясь на способности исполнителей. Например, после того как Бехбуди определяет предлагаемые обстоятельства, заданные для образа Богача, он переходит к информации, которую персонажи дают друг о друге. Автор, исходя из развития событий в пьесе, дает каждому персонажу соответствующие описания, характерные действия, ремарки и логические пояснения. Также он выражает действие персонажей в событиях в соответствии с их характерами. Следовательно, по ходу развития событий персонажи высказываются друг о друге следующим образом: Богач о своем госте Домле (учителе): “Вы что, из тех учёных? А поесть-то у вас и хлеба нет”; о сыне: “Не ходите в дурные места!”; о Хайрулле: “Днем работает писцом, вечером — в гостинной, даже книгу вслух прочтет”; снова о Домле: “сказал, что я не обучаю сына, еле избавился, прогнав, едва не подрались”; о интеллигенте: “И вы тоже пристаёте, учи сына!”; снова о сыне: “Я не хочу делать из своего сына имама или муэдзина!”.

Остальные о Богаче: Домла о Богаче - “Пусть Аллах приумножит состояние богача”; Тошмурод о своем отце - “Эх, много же ты говоришь!”; Домла о сыне Богача, Тошмуроде - “Учить сынка богача – вам, конечно, необходимо”; снова Домла о Богаче - “Я дал вам наставление и тем самым исполнил свою обязанность, предписанную шариатом”; Зиёли (интеллигент) о Богаче - “Послушайте, эти слова полезны и вам, и нации. Если бы такие богачи, как вы, прилагали усилия для образования детей нации, чтобы они стали совершенными муллами, поняли ли вы, Бай?”.

Следующий этап состоит из информации персонажей о самих себе. Богач сам о себе: почести мира – в богатстве, я безграмотен, но богат, значит все знаю; я не думал обучать своего сына; мы видим, что люди уважают богача больше, чем муллу; крупные богачи состоят в банках, а тем, кто не состоит – денег не дают; я знаю молитвы, необходимые для намаза, сам научу сына; завтра дел много, пора спать.

Если собрать все систематизированные автором высказывания о персонажах, то становится ясно, какова роль каждого героя в раскрытии идеи произведения, в чем заключаются их характер и цели. Например, характер Богача – это человек, соответствующий порокам своего времени, не думающий о развитии нации, гордящийся своим нынешним положением, поведение которого соответствует его безграмотности, живущий без мечты о будущем, представитель старого мира, поэтому мы пришли к выводу, что из-за этих пороков автор приговаривает его к смерти. С этой точки зрения можно сделать вывод, что характер Богача соответствует идее произведения – призыву к просвещению, что полностью совпадает с целями джадидов.

Теперь рассмотрим характер сына Богача – Тошмурода. Если собрать о нем трехступенчатую информацию, становится ясно, что заданный автором образ – это 18-летний, безграмотный, безнравственный, бесцельный юноша, способный принести вред семье и обществу, стать основой для национальной трагедии, его немногословность, отсутствие собственного мнения и склонность плыть по течению также являются выражением индивидуальности его характера.

Персонажи друг о друге: сын об отце – дай денег, много болтаешь; друзья о Тошмуроде – если богатенький согласится; выпьем за здоровье богатенького; покажете сундук отца; вы, похоже, и раньше воровали; мать о своем сыне – Тошмурод, плюнь кровью, отцеубийца, моего сына отправят в Сибирь; автор о Тошмуроде – отбирает у проснувшегося отца палку; по

возвращении в пивную Тошмурод кидает кошель на стол, подобные физические действия служат раскрытию его натуры; когда друзья хвалят его, он подлизывается к ним, что подчеркивает отсутствие у Тошмурода собственных взглядов, невоспитанность, лживость и склонность к праздному образу жизни. Автор сумел сделать характеры молодых персонажей инструментом для раскрытия идей джадилов, отношения молодежи к знаниям, продемонстрировал, как безграмотность может стать основой национальной трагедии.

Основу характера Домлы (учителя) автор отмечает уже в начале произведения, когда представляет комментарии к другим персонажам. Чтобы обозначить уровень его религиозного образования, автор через его благородные слова ясно выражает смысл исламского призыва к знанию. Домла, напоминая Богачу, что тот даже не обучил сына ремеслу, говорит: “Если бы он учился – вел бы ваши записи и знал бы основы ислама”. Не добившись своей цели, Домла упрекает, что из-за того, что богачи не обучают своих детей, поэтому богатства страны переходят в руки чужеземцев, и, обидевшись, уходит. Этот характер представляет собой художественное выражение идеи джадилов и понятия “национальной трагедии”. Для джадилов трагедией является, когда безграмотная и бездельная молодежь отдается праздной жизни. Именно поэтому Бехбуди определяет жанр своего произведения “Отцеубийца, или судьба необразованного ребенка” как “национальная трагедия”. На наш взгляд, это средство выражения, считаясь новым жанром в национальной драматургии, отражает суть и определяет самое основное направление идеи джадилов.

Автор раскрывает идеи джадилов с помощью обращения таких персонажей, как Домла и Зиёли, к людям, используя для этого так называемый “аппарт” прием. Таким образом, драматург выражает свое отношение к равнодушию и невежеству богачей с помощью Домла, который словно предсказывая, говорит: “Ваш сын, который букву “алиф” называет палкой, разрушит ваше богатство”. Поэтому Бехбуди через спор Домлы и Бая раскрывает зрителю положение народа в те времена. В результате всем становится ясно, что грех отца заключается в том, что он не дал своему ребенку ни знаний, ни профессии. Следовательно, автор посредством персонажа Домлы смог раскрыть и подчеркнуть, сколько образованных личностей служат народу в рядах джадилов и что они являются патриотами и интеллигентами.

Согласно развитию сюжета сценического произведения автора, персонаж Зиёли входит в дом к раздраженному Богачу, после ухода Домлы. Его спокойные движения – он вешает пальто и трость на крючок и здоровается – ошеломляют раздраженного хозяина дома, пребывающего во взвинченном состоянии. Драматург начинает обострение и развитие сцены с язвительной реплики Богача - “Принеси стул, этот господин не сможет сидеть на полу”. Чтобы подчеркнуть уверенность Зиёли, автор вводит ремарку “сидя в кресле, курит папиросу”. Эта ремарка усиливает противостояние персонажей. Фраза Зиёли - “Вы, господин Богач, выглядите, словно вы не в настроении” – была наилучшим ответом на пренебрежение со стороны хозяина дома. Далее Зиёли высказывает предложения, которые основаны на идеях джадидов, изложенных Гаспринским в газете “Таржимон”, а именно – повысить грамотность детей в кратчайшие сроки, обучить их русскому языку, поддерживать детей в получении высшего образования, готовить специалистов различных профессий, создать условия для прохождения практики за границей, а затем обеспечивать их работой в государственных учреждениях. По мнению Зиёли, богатые должны проявлять великодушие и поддержку в этом направлении, поскольку это стало требованием времени. Этот призыв подтверждает, что Бехбуди принял идеи джадидизма как руководство к действию.

Интеллигент, наблюдая за скупым Богачом, который курит чилим и дремлет, приходит к следующему выводу - “В этом краю есть дурная привычка – высмеивать образованного человека, но, если кто-то наденет шутовской костюм – все молчат, все это – высшая степень невежества, незнание мира, не так ли, Богач?”. Автор вводит ремарку о том, что в этот момент Богач захрапел – это подчеркивает его пренебрежение, видя подобное отношение, Зиёли обращается к Аллаху. Бехбуди, чтобы усилить воздействие этой сцены, добавляет ремарки, обнажающие нравственное падение Богача – “уснул и храпит”. В финале автор пишет, что Зиёли вытирает слёзы и уходит – так завершается эта сцена. Те, кто читает пьесу или смотрит спектакль на сцене, через цепочку происходящих событий ясно понимают основу “национальной трагедии”.

Если автор вводит Домлу как свидетеля трагедии отцеубийства, произошедшей в доме Богача, тем самым предоставляя зрителям возможность осмыслить состояние народа через прием “зеркало напротив”, то свидетелем второй трагедии, происходящей в пивной, он делает Зиёли и

снова использует прием “зеркала”, обсуждая происходящее вместе со зрителями и используя этот случай для раскрытия основной идеи произведения. Эта находка драматурга является интерпретацией, которая выражает идеи джадидов, отражает дух времени, раскрывает суть “национальной трагедии”, представляет неграмотность как предмет общественного обсуждения, раскрывает авторский прием “зеркала”, установленного напротив зрителей и доказывает уровень образования Бехбуди, а также его глубокую обеспокоенность нуждами народа.

Автор, стремясь найти логическое решение национальной трагедии, сначала вводит Домлу, затем Зиёли для встречи с Богачом, который не обучает и не воспитывает своего сына, однако, не добившись результата, он демонстрирует обществу последствия безграмотности при помощи приема “зеркала”, позволяя Домле и Зиёли обсуждать происходящее в присутствии зрителей. Этот метод призыва к знаниям в художественной форме быстро и широко распространился по всему Туркестану.

Конфликт между персонажами в сценическом произведении и его художественное разрешение присущ всем направлениям драматургии. В них добро сталкивается со злом, истина — с ложью. В пьесе Бехбуди происходит столкновение безграмотности с просвещением, именно из этого вырастает конфликт, который постепенно развивается и превращается в “национальную трагедию”. Для определения конфликта произведения необходимо ответить на вопросы – “Кто с кем борется?” и “За что ведется эта борьба?”. Для получения образования нужны средства. А средства находятся в руках богачей. Согласно исламским хадисам, “общество, в котором богачи скупы, не может развиваться”.

Термин “конфликт” в узбекском языке означает – противоречие, столкновение, борьбу. Противоречие в широком смысле всегда означает побуждение человека к борьбе, столкновение с кем-либо для решения определенной проблемы и целенаправленные действия ради ее разрешения. Такая жизненная основа необходима в драматургии для развития сценических событий через столкновение персонажей. Противоречие, положенное Бехбуди в основу сценического произведения “Отцеубийца”, заключается в том, что безграмотные богачи не стремятся дать образование своим детям. Домла и Зиёли – люди передовых взглядов своего времени – пытаются решить эту важную проблему. В результате происходит столкновение знаний и невежества, и между теми, кто стремится разрешить проблему, возникает конфликт. Борьба между

персонажами с определенной целью обеспечивает развитие событий. Сборище необразованных, безнравственных и бесцельных молодых людей, предающихся развлечениям, приводит развитие событий к кульминации и способствует раскрытию основной идеи произведения.

В теории драмы после произведения А. П. Чехова “Чайка” появились такие понятия, как “открытый конфликт” и “закрытый конфликт”. Причиной тому послужило то, что в “Чайке” все персонажи имеют скрытые чувства, которые они не могут открыто выразить друг другу. Автор с помощью этого приема, когда персонажи скрывают свои эмоции, но зритель это чувствует, усиливает интерес зрителей. Этот процесс начали называть “закрытым конфликтом”. В “открытом конфликте” же персонажи открыто выражают свои эмоции, связанные с происходящими событиями, в итоге зритель понимает, почему персонаж так действует и что он при этом чувствует. Это и есть “открытый конфликт”. Например, поскольку зритель понимает причины всех переживаний Отелло, он начинает переживать вместе с ним. Закрытый конфликт, в свою очередь, важен тем, что заставляет зрителей размышлять “Что же персонаж сделает теперь?”, и ждать возможные решения.

В сценическом произведении Бехбуди присутствуют оба типа конфликта – “открытый конфликт” – это борьба между Богачом, Домлой и Зиёли, где противостояние безграмотности и знаний проявляется открыто, в то время как конфликт молодых людей, которые скрывают свои чувства и обманывают родителей, а также предаются праздной жизни из-за своей безграмотности, безделья и бесцельного существования, является “закрытым конфликтом”. Выбор автором такого многогранного метода свидетельствует о величии идей джадидов, о том, что безграмотность – это национальная трагедия. Способ выражения эмоций персонажей через открытые и закрытые конфликты усиливает психологическое воздействие на зрителя. Возможно, именно эти аспекты пьесы сыграли ключевую роль в ее быстром распространении по всему Туркестану. Если молодежь, полную силы и энергии, не направить на верный путь, ее неопытность приведет к безрассудству — и это как раз и есть “национальная трагедия”.

При анализе произведения мы пришли к следующему выводу – Бехбуди смог воплотить свои теоретические взгляды, изложенные в статье “Что такое театр?”, в сценическом произведении “Отцеубийца”, превратив его в зрелище уровня национальной трагедии. Обсуждение происходящих событий Домлой и Зиёли на глазах у зрителей как способ поиска решения

проблемы указывает на то, что Бехбуди был знаком с методом “аппарт” в итальянском театре “Дель арте”. Зиёли, обращаясь к людям, завершает обсуждение словами – “Чтобы все это исчезло, нет другого выхода, кроме как учиться и обучать”. Занавес опускается. Из вышеизложенного становится ясно, каков характер каждого персонажа, какова их роль в раскрытии основной идеи произведения, а также их вклад в развитие событий. Этот краткий анализ является важным этапом для режиссера в работе с актерами и для творческой группы – в создании сценического характера персонажей..

Список использованной литературы:

1. Сборник. Станиславский К. Режиссёрские экземпляры Станиславского. – М.: Искусство, 1980.
2. Арасту. Ахлоқи кабир. - Т.: Янги аср авлоди, 2022.
3. Ризаев Ш. Жадид драмаси. –Т.: Шарқ, 1997.
4. Дўстмухамедов Ш. “Театр” журнали. 2022 йил №:3.